

«Современные образовательные технологии»

Проведение занятий по оригами с использованием современной дистанционной образовательной технологии – Google Classroom

Технорядова Анна Михайловна, педагог дополнительного образования, руководитель
ГУМО педагогов оригами СПб
СПб ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района, Санкт-Петербург

Введение

Слово «технология» происходит от греческого слова: «*techne*» – искусство, мастерство, умение и «*logos*» – наука, закон. Дословно «технология» – наука о мастерстве. Технология обучения рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего учебного процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических, человеческих ресурсов и их взаимодействия. В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической технологии. Среди основных причин возникновения новых педагогических технологий можно выделить следующие:

- необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и личностных особенностей обучаемых;
- осознание настоящей необходимости замены малоэффективного вербального (словесного) способа передачи знаний системно – деятельностным подходом;
- возможность проектирования учебного процесса, организационных форм взаимодействия педагога и учащегося, обеспечивающих гарантированные результаты обучения.

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся технологии:

- Информационно – коммуникационная технология
- Технология развития критического мышления
- Проектная технология
- Технология развивающего обучения
- Здоровьесберегающие технологии
- Технология проблемного обучения
- Игровые технологии
- Квест-технология
- Модульная технология
- Технология мастерских
- Кейс – технология
- Технология интегрированного обучения
- Педагогика сотрудничества.
- Технологии уровневой дифференциации

Среди информационно – коммуникационных технологий можно рассматривать дистанционные образовательные технологии, которые в настоящее время занимают важное направление в развитии современных образовательных программ. Возможность применения дистанционного обучения предусмотрена целым рядом нормативных актов, так, Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает право образовательных организаций

проводить как исключительно электронное обучение, так и применять дистанционное обучение в сочетании с традиционным форматом.

Необходимо принимать во внимание, что использование дистанционных образовательных технологий обозначено в ряде государственных и национальных программ и проектов. Так, в сфере образования ключевой является Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», одна из целей которой (онлайн-образование) характеризуется как увеличением численности прошедших обучение на онлайн-курсах, так и освоением образовательных программ на основе онлайн-курсов среднего, высшего и дополнительного образования к 2020 году до 3500 единиц. Повышение цифровой грамотности педагогов через применение дистанционных образовательных технологий, несомненно, должно быть важной составляющей современной образовательной программы дополнительного образования.

Актуальность темы продиктована широким применением и ростом интереса к возможностям дистанционных технологий в образовании.

Предметом реферата является интернет-сервис Google Classroom.

Целью работы является: обзор функционала сервиса, анализ его достоинств и недостатков с точки зрения применения в качестве дистанционной образовательной технологии дополнительного образования на примере проведения занятий на Городских Курсах Повышения Квалификации «Современные подходы в преподавании декоративно – прикладного искусства» по направлению оригами.

Теоретическая часть

Интернет-технологии, которые быстро осваиваются современными учащимися, дают им уверенность в себе, создают более комфортные условия для самореализации и творчества, повышают мотивацию обучения, увеличивают круг общения, предоставляют большой объем разнообразных образовательных ресурсов. Но и для педагога они открывают множество возможностей: более глубоко осветить теоретический вопрос, что помогает учащимся вникнуть более детально в процессы и явления, которые не могли бы быть изучены без использования интерактивных моделей; это неограниченные возможности для реализации равного доступа к образованию.

Сейчас на первое место выходят системы дистанционного обучения. Эти системы достаточно давно известны. История дистанционного обучения берет начало в Европе в конце 18 века, с возникновением «корреспондентского обучения», когда учащиеся по почте получают учебные материалы, переписывались с педагогами и сдают экзамены доверенному

лицу или в виде научной работы. Появление радио и телевидения внесло изменения в дистанционные методы обучения. Это был значительный прорыв, аудитория обучения возросла в сотни раз. Начиная с 50-х годов на телевидении идут обучающие телепередачи. Однако у телевидения и радио есть существенный недостаток – невозможно получить обратную связь от ученика. В системе высшего образования за рубежом с 60-х годов начинают использоваться программы дистанционного образования: национальный технологический университет (США, 1984), в 1969 году в Великобритании открывается первый в мире университет дистанционного образования – Открытый Университет Великобритании. Следующим прорывом дистанционного обучения можно считать применение персональных компьютеров и возможностей сети Интернет. Появилась возможность общаться и получать обратную связь от любого ученика, где бы он ни находился. Распространение «быстрого интернета» дало возможность использовать вебинары для обучения. В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент дистанционного обучения в сфере образования. В 2020 году из-за коронавирусной инфекции более 1,5 миллиарда учащихся школ и ВУЗов переведены на дистанционное обучение, впервые за всю историю. В России школы и ВУЗы электронное обучение открыли для себя недавно, в отличие от примеров за рубежом. Так, одной из крупнейших организаций в России, реализующих дистанционные образовательные технологии является Современная гуманитарная академия, образованная в 1992 г., в которой широкое применение нашла информационно-спутниковая технология, а само обучение производится на основе модульного принципа. Аналогичным примером в области повышения квалификации педагогов и дополнительного образования школьников осуществляет центр дистанционного образования «Эйдос».

В целях проводимого анализа необходимо дать определение понятия дистанционного обучения, а также выделить основные отличия от традиционных форм обучения. Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемые специфическими средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.

Анализ отечественной и зарубежной теории и практики дистанционного образования позволяет отметить характерные особенности дистанционного обучения. Среди них можно выделить:

- «Гибкость»: обучающиеся занимаются в удобное для себя время, в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения материала и получения необходимых знаний. Кроме того, появляется возможность совмещать обучение с профессиональной деятельностью.

- «Модульность»: в основу программ дистанционного обучения закладывается модульный принцип. Это позволяет из набора независимых учебных курсов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям.

- «Доступность»: расстояние от места нахождения обучающегося до образовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не является препятствием для эффективного образовательного процесса.

- «Информационная глубина»: возможность доступа к большим объемам информации, электронных библиотек, базам данных, мультимедийной информации. Возможность повысить качество обучения за счет вовлечения в образовательный процесс большого количества преподавателей на дистанционной основе.

- «Равноправие»: обеспечение равных возможностей получения образования независимо от места проживания, их социального положения и состояния здоровья, материальной обеспеченности учащихся.

- «Экономичность»: снижение затрат на подготовку за счет применения интерактивных средств, мультимедиа и снижения затрат на учебные площади, технические средства.

- «Технологичность»: использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий.

Все вышеперечисленные особенности можно отнести к положительным аспектам дистанционного обучения, но нельзя забывать и об очевидных недостатках:

- «Изолированность»: весь материал ученик осваивает самостоятельно, требуется большой объем самостоятельной деятельности, ответственности и самоконтроля. Личный контакт учащихся друг с другом и с преподавателями минимален, а то и вовсе отсутствует. Поэтому такая форма обучения не подходит для развития коммуникабельности, уверенности, навыков работы в команде;

- «Оснащенность»: необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в Интернет.

- «Компьютерная грамотность»: учащиеся должны обладать навыками общения с устройствами и программным обеспечением, что может быть ограничением для обучения, например, детей дошкольного возраста и детей начальной школы.

- «Ограниченность практических знаний»: как правило, учащиеся отмечают сильный теоретический уклон при реализации дистанционного обучения и недостаток практических знаний. Некоторые виды практического обучения, скажем, медиков, летчиков на данный момент с помощью программ и тренажеров заменить не представляется возможным.

- «Проблема проверки знаний и идентификации пользователя»: требуются дополнительные усилия для организации идентификации пользователя при тестировании, на практике основным способом является видеонаблюдение, что не всегда возможно.

- «Проблема разработки и поддержки»: обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хо-

рошо разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много. Преподаватель должен обладать не только знаниями в своей сфере, но и должен постоянно организовывать и координировать информационные потоки, обладать высоким уровнем компьютерной грамотности.

Краткий обзор платформы Google Classroom

На данный момент существует десятки платформ для организации дистанционного обучения: от профессиональных REDCLASS, WebTutor, Sakai, STELLUS, Moodle, до более доступных начинающим учителям, пробующим свои силы в дистанционном обучении, например, Google Class. Рассмотрим эту платформу подробнее. Google Class был анонсирован 6 мая 2014 года на основе ранее разработанных инструментов Google (Google диск, Google докс, Google формы) и в 2020 году стал одной из популярной платформ дистанционного образования (более 50 миллионов скачиваний приложения в Google Play). Google Class – бесплатный сервис для учебных заведений, некоммерческих организаций и пользователей личных аккаунтов Google. В нем можно создавать курсы, а также назначать и проверять задания. Он экономит преподавателям время, упрощает организацию учебного процесса и коммуникацию с учащимися.

Преимущества Google Class, которые представляет разработчик программного продукта включает:

- Простую настройку. Преподаватели могут добавлять учащихся курса самостоятельно или отправлять им код для вступления. Настройка курса занимает всего несколько минут.

- Экономия времени. Создавать, проверять и оценивать задания в электронном сервисе быстрее и удобнее, чем на бумаге.

- Удобную организацию. Задания доступны учащимся в одноименном разделе, а материалы курса (документы, фотографии и видеозаписи) автоматически распределяются по папкам на Google Диске.

- Быструю коммуникацию. Преподаватели могут делать объявления и мгновенно создавать обсуждения, а обучающиеся – делиться друг с другом ресурсами и отвечать на вопросы в ленте курса. - Безопасность и доступность Google Class не содержит рекламы, не использует данные обучающихся и преподавателей в рекламных целях и предоставляется бесплатно.

В данной работе не предусматривается рассмотрение процесса регистрации учителя и программы обучения в платформе Google Classroom, с этим процессом подробно можно ознакомиться с помощью видео по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=lgiblywuycE>. После того, как программа обучения зарегистрирована, необходимо пригласить в него учащихся. Для этого необходимо перейти в раздел «Пользователи» и нажать кнопку «Пригласить учащихся» или сообщить им код вашего курса, который предложит вам система. Обязательным условием регистрации учащихся является наличие зарегистрированных аккаунтов Google.

Работа в Google Classroom начинается при помощи ссылки или главного меню в браузере Google Chrome:

Скриншот о переходе занятий КПК «Современные подходы дополнительного образования в сфере детского декоративно-прикладного творчества (оригами)» на дистанционное обучение в системе Гуглкласс. 15.04.2020

Всем слушателям КПК Оригами было разослано сообщение:

Делаем занятия КПК Оригами на платформе Гуглкласс

Нужно сделать эл. почту на gmail

В поиск забить ...Гуглкласс + код курса xttrm2k

или в поисковую строку забиваем

<https://classroom.google.com/c/NTQwODczNjMyODla> + код курса **xttrm2k**

откроется ...

Оригами. Аничков дворец Дополнительное образование

Вы вошли. Оставляем под моим объявлением свою запись.

После выбора соответствующей программы обучения открывается страница преподавателя, основными элементами которой являются:

- Меню «Лента», где отображаются все задания и объявления, которые преподаватель опубликует для обучающихся, так же здесь можно оставлять свои комментарии как преподавателям, так и обучающимся. Лента событий может содержать прикрепленные файлы и ссылки на видео в YouTube:

- Меню «задания», которое содержит информацию о всех заданиях ученикам, которые были опубликованы в ленте. Для создания нового задания необходимо нажать кнопку Создать:

В открывшемся диалоговом окне необходимо ввести задание, пояснение к заданию, название темы:

Существует возможность прикрепить задание в виде файла с Google Диска, указать сроки сдачи. Возможен вариант создания вопроса, создания объявления и использования задания повторно (в том числе

из другого курса). Задание возможно назначить как для всех обучающихся, так и для группы или одного. Оповещение о задании будет отправлено на электронную почту учащимся.

- Меню «пользователи» содержит информацию о зарегистрированных преподавателях и составе группы учащихся:

При этом, при нажатии пиктограммы возможно приглашение нового преподавателя либо учащегося по адресу электронной почты.

- Меню «оценки» содержит всю информацию о назначенных заданиях, сроках их выполнения и выставленных оценках преподавателем. После того, как обучающийся выполнит задание и отправит ответ в

виде файла, преподаватель может спокойно приступить к проверке работ учащихся. Файлы работ сохраняются на Google Диске преподавателя, содержимое которого можно просматривать.

Средняя оценка по классу	Срок сдачи	Материалы написания	Внимание всех слуш	Задание 1	
Сортировать по фамилии	27 мая В срок до 27.05.2021 из 100	20 мая Актуальны вопросы из 100	Срок сдачи Материалы написания из 100	22 апр Мастер- класс из 100	Срок сдачи Задание 1 из 10
Александра Анатольевна	___из 100	Пропущен с...		Сдано	___из 10
Анастасия Кишенина	___из 100	Пропущен с...		Сдано Сдано с опозд...	
Анна Фалькова	___из 100	___из 100 Сдано с опозд...	___из 100	Сдано Сдано с опозд...	
Галина Сухорученко	Пропущен с...	___из 100		Сдано Сдано с опозд...	___из 10
Галина Сухорученко	___из 100	___из 100	___из 100	Сдано Сдано с опозд...	___из 10
Галина Сухорученко	___из 100 Сдано с опозд...	___из 100 Сдано с опозд...	___из 100	Сдано Сдано с опозд...	___из 10
Елена Кузина	Пропущен с...	___из 100 Сдано с опозд...		Пропущен с...	
Елена Печенюк	___из 100	Пропущен с...		Сдано	___из 10
Елена Шаврова	___из 100	___из 100 Сдано с опозд...	___из 100	Сдано Сдано с опозд...	___из 10
Лариса Ефимова	___из 100	Пропущен с...		Сдано	___из 10

Для того, чтобы учащийся получил извещение о проверке и выставленной отметке, необходимо нажать кнопку «Вернуть» которая появляется в ячейке соответствующего ученика и задания. Попутно, преподаватель может прокомментировать работу.

В целом, основные функциональные особенности платформы Google Classroom ограничиваются данным обзором. Среди главных особенностей Google Classroom, которые привлекают внимание, можно отметить:

- Понятный дружелюбный интерфейс для преподавателя и учащихся;
- Удобное добавление обучающихся с помощью приглашения;
- Совместное преподавание — возможность пригласить на курс до 20 других преподавателей;
- Дифференцированный подход — возможность создавать индивидуальные задания для каждого учащегося;
- Настройка заданий — возможность добавлять сроки сдачи, менять шкалу оценок и отслеживать проверенные задания;
- Предварительная подготовка — возможность создавать черновики записей и заданий или настраивать дату и время их автоматической публикации в ленте курса;
- Отслеживание заданий для обучающихся — Classroom создает для каждого курса Google Календарь и обновляет в нем задачи и их сроки. Обучающиеся могут просматривать задания в ленте, на странице работ и в календаре курса.

- Google Classroom доступен в Интернете и через мобильное приложение Google Classroom для Android и iOS.

Казалось бы, все довольно неплохо, но на практике можно выделить ряд существенных минусов:

- создание контента для учителей довольно простое и удобное: Google Документы и остальные инструменты — прекрасное решение для тех, кто умеет всем этим пользоваться. Но для учеников все не так просто: им нужна помощь, чтобы разобраться в системе. Еще один немаловажный момент — обязательное наличие электронной почты: существуют возрастные ограничения для создания учетной записи Google, что может стать дополнительной проблемой для учеников младших классов (до 14 лет);
- если задания создавать довольно просто и удобно, то в Google Classroom с тестами возникают проблемы, так как они реализованы в виде вопросов с односложными вариантами ответов;
- оценивание вызывает массу вопросов: нет возможности вести журналы успешности, табеля, вести организацию учебного процесса и структура оценок неудобная;
- коммуникация в реальном времени отсутствует. Учитель и обучаемые вынуждены использовать более удобные чаты (Viber, Telegram, Skype и пр.) для общения;
- работа самой системы: Classroom не позволяет присоединять учеников, если курс уже начат; нет возможности создавать отдельные группы в рамках одного курса.

Практическое применение платформы Google Classroom на примере проведения занятий по оригами

Предметом практического применения технологий дистанционного обучения являлась реализация образовательной программы на Городских Курсах Повышения Квалификации: «Современные подходы в преподавании декоративно – прикладного искусства» по направлению оригами для педагогов дополнительного образования при Городском Центре Развития Дополнительного Образования Санкт-Петербургского Комитета по образованию и была реализована начиная с 26.03.2020 по 27.05.2020. В дистанционном обучении принимало участие 26 учащихся. Программа включала задания по темам: «Применение современных педагогических технологий». (Возрастные закономерности; Когнитивные проблемы; Эмоциональные особенности; Варьирование гендерных ролей в урбанизированном мультикультурном общ; Дистанционное обучение в дополнительном образовании в условиях коронавирусной инфекции.); Новые аттестационные требования; Совершенствование профессиональной деятельности в области «оригами».

Задания выкладывались занимающимся на КПК в виде учебного материала, различных практических заданий, а также ссылки на видео в YouTube кроме того, ученикам предлагались презентации, разработанные внутренним приложением Google.

В ленте событий по просьбе учащихся размещалась информация о дополнительных ресурсах по темам календарно-учебного графика лекций, перешедших в дистанционную форму обучения.

Итоги дистанционного обучения оцениваю на оценку «удовлетворительно». Большинство учащихся справились с заданиями, проявили интерес к форме дистанционного обучения. Основными недостатками дистанционного обучения на платформе

Google Class отношу проблемы с коммуникациями, так как в при данной организации учебного процесса сложно своевременно отвечать на вопросы, связанные с выполнением заданий. Адекватную оценку знаний, предлагаемую средствами Google Class, провести не удалось. В ходе проведения занятий основной проблемой является поддержание мотивации и дисциплинированности обучаемого. Существуют нерешенные правовые аспекты применения Google Class, так как используются аккаунты родителей при регистрации учеников. В процесс обучения зачастую вмешивались родители, так как ученикам сложно освоить предлагаемый инструментарий.

Заключение

Дистанционные технологии, безусловно, меняют процессы обучения в общем понимании образовательного процесса, и применительно к дополнительному образованию, в частности. Выгоды применения данных технологий очевидны: экономическая составляющая, гибкость образовательного процесса, огромные источники информации и возможностей представления материала, значительный охват слушателей. Однако практическая реализация дистанционного обучения связана с глубокой переработкой программы обучения и, самое главное, наличием адекватной системы оценки результатов дистанционного обучения. Необдуманное внедрение дистанционных технологий может привести к потере коммуникативных навыков учащихся, снижать социализацию учащихся. Применительно к своему опыту наиболее важными составляющими состоятельности дистанционного обучения являются ответственное отношение обучаемого и самодисциплина.

Литература:

1. Гин А.А. Приемы педагогической техники / М.2009
2. Гузев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / М.: Сентябрь, 1996. – 112 с.
3. Жибровская О.О./ Материалы занятия: «Современные образовательные технологии» СПб 2020
4. Ершова И.В. Цифровизация образования: pro et contra // Предпринимательское право. 2019. N 3. С. 61 – 68.
5. <https://ru.wikipedia.org/>
6. <https://support.google.com/edu/classroom>
4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов /Лебедева М. Б., Агапонов С. В., Горюнова М. А., Костиков А. Н., Костикова Н. А., Никитина Л. Н., Соколова И. И., Степаненко Е. Б., Фрадкин В. Е., Шилова О. Н. / Под общ. ред. М. Б. Лебедевой. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 336 с.: ил. + CD-ROM – (ИиИКТ)
5. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева; Под ред. Е. С. Полат // М.: Издательский центр "Академия", 2004. – 416 с.- стр. 17